

GENDER TENGLIK MASALALARINI AHOLII O'RTASIDA O'RGANIB CHIQISH

Xolida Valiyeva Abdxamidovna

Perfect-University "Gumanitar fanlar" kafedrası katta o'qituvchisi

valiyevaholida322@gmeil.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18666743>

Annotatsiya

Ushbu tezesda O'zbekiston Respublikasida gender tenglik masalasini aholi o'rtasida keng o'rganib chiqish, ushbu masalalarni o'rganish natijalari asosida yurtimizda 2030 yilgacha gender tenglikka erishish strategiyasi doirasida tegishli chora-tadbirlarni yoriti berishdan iborat. Shuningdek, ayollarning ijtimoiy va siyosiy hayotdagi rolini oshirish bo'yicha ishlar taxlil qilingan.

Kalit so'zlar: gender tenglik, huquq, chora-tadbirlar, jamoatchilik, himoya, ijtimoiy, me'yorlar

Аннотация

данный тезис направлен на широкое изучение вопроса гендерного равенства среди населения Республики Узбекистан и освещение соответствующих мер в рамках Стратегии достижения гендерного равенства в нашей стране до 2030 года на основе результатов исследования этих вопросов. Также был проанализирован ход работ по повышению роли женщин в общественной и политической жизни.

Ключевые слова: гендерное равенство, право, меры, общественность, защита, социальные, нормы.

Abstract

This thesis is aimed at a broad study of the issue of gender equality among the population of the Republic of Uzbekistan and coverage of relevant measures within the framework of the Strategy for Achieving Gender Equality in our country until 2030 based on the results of research on these issues. The progress of work to enhance the role of women in public and political life was also analyzed.

Key words: gender equality, law, measures, public, protection, social, norms.

Gender tenglik o'z nima? Uni fanga kirib kelishi, taraqiyoti, o'rganilish xususiyatlari nimalardan iborat? Aynan shu masala jamoatchilik orasida keng muhokamaga sabab bo'lmoqda. Har bir inson bu masala yuzasidan turlicha fikr bildirarmoqda. Gender tenglik -bu erkaklar va xotin-qizlar tengligi - insonning asosiy huquqlaridan biri hisoblanadi.

Uni fanga kirib kelishi keng jamoatchilik, psixologlar o'rtasida muhokamalarga sabab bo'ldi. Nima uchun aynan gender tenglik masalasi keng qamrovni o'z ichiga olayapti?

Biz bilamizki Islom dinida ayol kishi nozik hilqat, ojiza deb qabul qilinga. Ayollarni ona, opa, singil, umr yo'ldosh, farzand sifatida ko'ramiz, ularni hurmat qilamiz va asrab -avalaymiz. Xadis shariflarda "Ilmli erkak jamoani tarbiyalasa, ilmli ayol avlodlarni tarbiyalaydi", deb aytilgan.

Xattoki buyuk sarkardalar ham ayollarni jangchi sifatida hurmat qiligan, ular ichida shijoatli, jasur jangchilar borligini tarixda bilamiz. Turkiy xalqning buyuk malikasi To'maris ham erkaklar bilan birga janga kirgan, askarlarini shijoat, matonat ila jang qilishga undagan va o'zi ularga o'rnak bo'lgan.

Buyuk qomusiy olim, astranom, yulduzlar harakati jadvalini tuzgan Mirzo Ulug'bek Buxoro shahrida qurdirgan madrasa peshtaxtasiga yozdirgan bitikda shunday deyilgan "Ilm olish har bir muslim va muslima uchun farzdir". Demak, olimlarimiz ham ayol kishining jamiyatdagi o'rnini aniq ko'rsatib ketishgan.

Hozirgi kunga kelib ayollarning ijtimoiy va siyosiy hayotdagi rolini oshirish bo'yicha ishlar bir necha yo'nalishlarda olib borilmoqda.

Bulardan ayrimlarini aytib ketamiz:

- ayollar huquqlari to'g'risidagi qonun hujjatlarini takomillashtirish;
- ayollarni himoya qilishning institutsional asoslarini takomillashtirish;
- aholining gender tenglik va ayollar huquqlari to'g'risida xabardorligini oshirish;

- huquqni qo'llash amaliyotida ularga rioya etilishini ta'minlash uchun mas'ul mansabdor shaxslarni tegishli huquqiy me'yorlar asosida o'qitish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xoting'-qizlar xaq- huquqlarini ta'minlashda mana shu yo'nalishlarda ishlar olib borilmoqda. Ayollarni zulum va zo'rovonliklarda himoya qilish, bilim olish hamda ularni tadbirkorlik maqomini kuchaytirish to'g'risidagi farmon va qarorlar kuchga kirdi.

Endilikda har bir ayol o'zni himoya qilishi, huquqlarini paymol qilinishiga yo'l qo'ymasligini juda yaxshi bilib oldi. Ayollarni himoya qilishning institutsional asoslarini takomillashib, ularga rioya etilishini ta'minlash uchun mas'ul mansabdor shaxslarni tegishli huquqiy me'yorlar asosida o'qitildi.

Aholi o'rtasida gender tenglikni o'rganish — huquqiy kafolatlar, ijtimoiy-iqtisodiy imkoniyatlar, mehnat huquqlari va tazyiqdan himoya qilish masalalarini qamrab oladi. Ushbu masalalarni o'rganish natijalari asosida O'zbekistonda 2030 yilgacha gender tenglikka erishish strategiyasi doirasida tegishli chora-tadbirlar ishlab chiqiladi. Bu chora-tadbirlarni amalga oshirish ishlari jadallik bilan yo'lga qo'yilmoqda.

Joylarda o'tkazib kelinayotgan tadbirlar, ayollarga nafaqat moddiy, balki ma'naviy ko'mak berishga qaratilgan.

Tadbirlar doirasida xotin-qizlar va erkaklarning jamiyatdagi teng huquqligi, oilaviy-huquqiy munosabatlardagi muammolarni yechimini topish va tahlil qilish, qonun doirasida ayollarni kamsitish, ularga yengil yoki og'ir tan jarohatlari yetkazish holatlariga barham berish masalalariga qaratilgan.

Bundan tashqari aholi o'rtasida gender tenglik masalalarini o'rganishda davlat statistikasi jamiyat faoliyatining barcha sohalarida xotin-qizlar va erkaklarning ijtimoiy holati bo'yicha alohida ko'rsatilgan ma'lumotlar taqdim etildi.

Huquqiy kafolatlar va tenglik: Ayollar va erkaklarning ta'lim olishi, mehnat qilishi, boshqaruv organlarda teng ishtirok etishi kafolatlanadi. Gender tenglik komissiyasi tomonidan normativ-huquqiy hujjatlarni ekspertizadan o'tkazish.

Ijtimoiy-iqtisodiy imkoniyatlar: Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularni uy-joy bilan ta'minlash, arzon uy-joylar berish, imtiyozli kreditlar va o'qishga kirishda qo'shimcha grantlar joriy etish tartiblarini tahlil qilish.

Tazyiq va zo'rovonlikka qarshi kurash: Oilaviy-huquqiy munosabatlarda xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'rovonlik holatlarini o'rganish, rehabilitatsiya qilish va moslashtirish markazlari faoliyatini baholash.

Mehnat huquqlari: Homilador ayollar va bolasi bor ayollarni ishga qabul qilishdagi kafolatlarni, shuningdek, ayollar mehnati qo'llanishi taqiqlanadigan ishlarni qayta ko'rib chiqish.

Shuningdek, mavjud qonunda agar shaxs o'zini jins bo'yicha bevosita yoki bilvosita kamsitishga duchor etilgan deb hisoblasa, vakolatli organlarga yoki sudga murojaat qilish huquqiga egaligi, bunda jins bo'yicha bevosita yoki bilvosita kamsitishga duchor etilgan shaxsdan davlat boji undirilmasligi, xotin-qizlar va erkaklarning teng huquqliligi buzilganligi to'g'risidagi ishlarni sudlarda ko'rish chog'ida advokatlar tomonidan ko'rsatiladigan yuridik xizmatlarga haq to'lash qonunchilikda belgilangan tartibda, ularning xohishiga ko'ra davlat hisobidan qoplanishi ham nazarda tutilgan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkin-ki, xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash sohasidagi vakolatlari, davlat xizmati sohasida, davlat xizmatidagi lavozimlarni egallash uchun tanlovlarda xotin-qizlar va erkaklarning teng ravishda ishtirok etishi, saylov huquqlarini amalga oshirishda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari, mehnat munosabatlarida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari, oilaviy munosabatlar hamda bolalar tarbiyasi sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari, uy mehnatini bajarishda teng munosabatlar kafolatlari belgilangan.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining qarori, 28.05.2021 yildagi SQ-297-IV-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 07.03.2019 yildagi PQ-4235-son
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 07.03.2022 yildagi PF-87-son.